

**РОЛЬ АРТ-ОБ'ЄКТА
У ФОРМУВАННІ
ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК
ІНТЕР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ**

Оксана Пилипчук,
<https://orcid.org/0000-0002-1306-6071>
кандидат технічних наук,
доцент,
Київський національний університет
будівництва і архітектури,
Київ, Україна
pylypchuk.od@knuba.edu.ua

Олександр Кащенко,
<https://orcid.org/0000-0002-7937-6953>
доктор технічних наук, професор,
Київський національний університет
будівництва і архітектури,
Київ, Україна
kashchenko.ov@knuba.edu.ua

Андрій Полубок,
<https://orcid.org/0000-0001-6759-4470>
кандидат технічних наук,
доцент,
Київський національний університет
будівництва і архітектури,
Київ, Україна,
polubok.ap@knuba.edu.ua

**THE ROLE OF AN ART OBJECT
IN THE FORMATION
OF CHARACTERISTIC
FEATURES OF INTERIOR SPACE**

Oksana Pylypchuk,
<https://orcid.org/0000-0002-1306-6071>,
Ph.D in Technical Science,
Associate Professor,
Kyiv National University
of Construction and Architecture,
Kyiv, Ukraine
pylypchuk.od@knuba.edu.ua

Oleksandr Kashchenko,
<https://orcid.org/0000-0002-7937-6953>,
Doctor of Technical Sciences, Professor,
Kyiv National University
of Construction and Architecture,
Kyiv, Ukraine,
kashchenko.ov@knuba.edu.ua,

Andrii Polubok,
<https://orcid.org/0000-0001-6759-4470>,
Ph.D in Technical Science,
Associate Professor,
Kyiv National University
of Construction and Architecture,
Kyiv, Ukraine
polubok.ap@knuba.edu.ua

Анотація

Мета статті – дослідження ролі різних видів арт-об'єктів у формуванні характерних ознак інтер'єрного простору. **Методи дослідження** містять бібліографічний, типологічний та порівняльний аналіз, проведення натурного обстеження, композиційний метод, систематизацію та узагальнення. **Наукова новизна** полягає у дослідженні, аналізі та систематизації функціонально-естетичної ролі арт-об'єктів у формуванні характерних ознак інтер'єрного простору. **Висновки.** В результаті дослідження було визначено

Abstract

The aim of the article is to study the role of different types of art objects in the formation of characteristic features of interior space. **Research methods** included bibliographic, typological and comparative analysis, field survey, compositional method, systematization and generalization. **The scientific novelty** lies in the research, analysis and systematization of the functional and aesthetic role of art objects in the formation of characteristic features of interior space. **Conclusions.** As a result of the study, the main features of the interior space,

основні ознаки інтер'єрного простору, яких можна досягти за допомогою розміщення в ньому арт-об'єкта: інтенсифікацію, асиміляцію, гіперболізацію та трансформацію. Так, інтенсифікація інтер'єру досягається домінантним становищем в ньому арт-об'єкта через його композиційну узгодженість з іншими елементами, через підпорядкування йому ритмічних структур і надання простору ефектів динамічності й експресивності. Асиміляція досягається через нюансове поєднання геометричних форм інтер'єрного простору і арт-об'єкту, що зумовлює ефект рівноваги, гомогенності та завершеності композиції. Гіперболізація базується на різкому смислового і стильового контрасті між арт-об'єктом і елементами інтер'єру, що зумовлює ефект композиційного дисонансу, пошвавлення, часом – іронії, сарказму і сатири. Трансформація передбачає візуальне руйнування геометричного виду, величини або форм інтер'єрного простору і арт-об'єкта; досягається через розчленування, підкреслення, нівелювання простору до головного або другорядного чинників; зумовлює ефект композиційної асиметрії, дисиметрії, динамічності. В рамках дослідження окреслені результати було протестовано в проектних роботах студентів-дизайнерів. Перспективою подальших досліджень є аналіз ролі арт-об'єктів у якісному перетворенні сучасних інтер'єрів, виявлення та систематизація сучасних тенденцій взаємозв'язку образотворчого мистецтва та предметно-просторового середовища.

Ключові слова:

арт-об'єкт, образотворче мистецтво, візуальне сприйняття, функціонально-естетична роль арт-об'єктів, характерні ознаки інтер'єру, дизайн інтер'єру.

which can be achieved by placing an art object in it, were determined: intensification, assimilation, hyperbolization and transformation. Thus, the intensification of the interior is achieved through the dominant position of the art object, its compositional coherence with other elements, the subordination of rhythmic structures to it, and the creation of space for the effects of dynamism and expressiveness. Assimilation is achieved by subtly combining the geometric shapes of the interior space and the art object, creating a sense of balance, homogeneity, and compositional completeness. Hyperbolization relies on a pronounced semantic and stylistic contrast between the art object and the interior elements, resulting in the effect of compositional dissonance, revitalization, and at times, irony, sarcasm, and satire. Transformation involves visually altering the geometric form, size, or shape of both the interior space and the art object. This is achieved through methods such as dismemberment, emphasis, and the reconfiguration of spatial elements, leading to the effect of compositional asymmetry, dissymmetry, and dynamism. The study tested specific results in the design work of design students. The prospect for further research is to analyze the role of art objects in the qualitative transformation of modern interiors, to identify and systematize modern trends in the relationship between fine art and the object and spatial environment.

Keywords:

art object, art, visual perception, functional and aesthetic role of art objects, characteristic features of the interior, interior design.

Вступ **1**

Сталий розвиток дизайну передбачає створення комфортного та функціонально-естетичного простору інтер'єру приміщень різних типів, а також досягнення візуального ефекту при сприйнятті навколишнього середовища. Тому розуміння ролі та практичного застосування різних видів арт-об'єктів для формування характерних ознак інтер'єрного простору є важливим для розвитку сучасного проектування інтер'єрів, покращення

якості предметно-просторового середовища життєдіяльності людей. Актуальність дослідження полягає у важливості визначення впливу арт-об'єктів на формування унікальних характеристик простору інтер'єрів з урахуванням їх функціонально-естетичних особливостей.

У статті висловлюється припущення про те, що різні види арт-об'єктів відіграють різну роль у візуальному сприйнятті простору, впливаючи на формування функціонально-естетичних ознак в композиційній структурі інтер'єрів. Дослідження спрямоване на виявлення важливості ролі арт-об'єктів у формуванні характерних ознак інтер'єрного простору, що потенційно впливає на гармонізацію та позитивне візуальне сприйняття предметно-просторового середовища в цілому.

Мета дослідження **2**

Мета статті полягає у визначенні ролі різних видів арт-об'єктів у формуванні предметно-просторового середовища, а саме – їх впливу на синтез характерних ознак інтер'єрного простору, що сприяють гармонізації середовища.

Методологія та аналіз джерельної бази **3**

Для всебічного вивчення та аналізу зв'язків між образотворчим мистецтвом (різними видами арт-об'єктів) та дизайном інтер'єру було проведено аналіз сучасних теоретичних та практичних матеріалів з використанням бібліографічного методу. Комплексний підхід до матеріалу, що вивчається, дозволив систематизувати й узагальнити його, використовуючи такі методи, як типологічний і порівняльний аналіз. Одним із методів дослідження було проведення натурного обстеження арт-об'єктів у різних типах сучасних інтер'єрів. За допомогою композиційного методу та систематизації виявлено основну роль арт-об'єктів у формуванні характерних ознак інтер'єру та їх вплив на візуальне сприйняття простору. Експериментальний метод був використаний для підтвердження результатів дослідження із залученням студентів Київського національного університету будівництва і архітектури. Також для визначення результатів враховувались дані попередніх досліджень авторів (Пилипчук та ін., 2023; Пилипчук & Полубок, 2023а, 2023б).

Аналіз фахової літератури відобразив широкий спектр тем, пов'язаних із візуальним сприйняттям інтер'єрів та впливом арт-об'єктів на нього. Для цього були проаналізовані джерела міждисциплінарних напрямків, що допомогло сформулювати предмет дослідження. В результаті аналізу було з'ясовано, що на сьогодні питання гармонізації середовища, в тому числі у сфері дизайну, дедалі більше актуалізується, враховуючи те, що воно представляє розвиток складних взаємозв'язків мистецтва та предметно-просторового середовища з перспективою на майбутнє (Lomas & Hue, 2022).

У результаті було окреслено, що тема взаємозв'язку та впливу арт-об'єктів на візуальне сприйняття інтер'єру у контексті його функціонально-естетичних ознак досліджується з наступних позицій:

1. У контексті історії сучасного образотворчого мистецтва та теорії його візуального сприйняття: серед робіт, присвячених сприйняттю композиції, форми, кольору, інтер'єрного простору та інших візуальних аспектів, можна назвати фундаментальні праці про сприйняття форми та кольору (Arnheim, 1974; Itten, 1961); аналізу історії сучасного мистецтва щодо різних художніх напрямків і течій у контексті стильових та концептуальних особливостей (Arnason & Mansfield, 2012; Bertolino, 2018; Campbell, 2013; McCorquodale, 1983; Wollheim, 2015). Дослідники показують можливості використання концепції об'єктів дизайну та образотворчого мистецтва, як декоративних, так і формотворчих елементів у інтер'єрі, і констатують важливість цього аспекту у формуванні просторової композиції, включаючи можливість організації символічного вираження (Park, 2022).

2. У контексті емоційного та когнітивного впливу при сприйнятті образотворчого мистецтва: висловлюється гіпотеза, що митці можуть усвідомлено передавати емоції за допомогою художніх засобів, і що глядачі відповідно інтерпретують таке емоційне послання (van Raasschen et al., 2014); визначення сучасних підходів застосування різних видів образотворчого мистецтва та арт-об'єктів, які створюють емоційний вплив при сприйнятті інтер'єру (Пилипчук & Полубок, 2023а); аналізу дизайну інтер'єрного простору та візуальних художніх ефектів (Wang, 2018);

3. У контексті взаємодії сучасного мистецтва з інтер'єрним простором у зв'язку з функцією, естетикою та концептуальною інтерпретацією: сучасні автори досліджують способи підвищення естетики архітектурно-предметного середовища (Пилипчук & Полубок, 2023b); сучасні тенденції в інтер'єрі із використанням творів образотворчого мистецтва (Дячук & Власюк, 2023; Ясенев & Дубовий, 2021); закони композиції, використання матеріалів, функції та призначення, об'ємно-просторові особливості інтер'єру, авторські концепції та ін. (Брижаченко, 2019); тенденції сучасного мистецтва в інноваційному дизайні інтер'єрів культурних просторів (Hassanein, 2020); естетичний взаємозв'язок сучасного візуального мистецтва та дизайну інтер'єру різних типів і стилів (Jin, 2016; Yavuz Öden, 2021); доводиться, що використання образотворчого мистецтва у закладах охорони здоров'я та освіти має багато переваг – естетичні відчуття можуть позитивно впливати на психоемоційний стан людей, що сприяє їхньому загальному благополуччю (Mastandrea et al., 2019).

Аналіз джерел показує, що сьогодні важливим є питання використання арт-об'єктів, що передбачає різні концептуальні

підходи, які втілюються за допомогою різних матеріалів різними художниками і дизайнерами для надання об'єктам різної функціональності та естетичності, об'єднуючи всі складові інтер'єру в єдине концептуальне ціле. Це проявляється у формі, кольорі, світлі, масштабі, композиції, а також у колірних ефектах. Проте на сьогодні відсутні аргументовано визначені способи використання різних видів арт-об'єктів у контексті загальної гармонізації дизайну інтер'єрів.

Результати дослідження

4

Використання різних арт-об'єктів у сучасному інтер'єрі дозволяє не тільки створювати візуально-естетичний ефект, а також виявляти і підкреслювати форми навколишнього середовища, додавати декоративні акценти та «змінювати» геометричну структуру простору. Для дизайнера важливим є вміння використовувати форми арт-об'єктів для створення гармонійної композиційної структури інтер'єру. Крім того, використання арт-об'єктів в інтер'єрі істотно впливає на візуальне сприйняття, сприяючи досягненню різноманітних візуальних ефектів.

Взаємозв'язок і взаємодія арт-об'єктів з дизайном інтер'єру виступає на перший план, коли мова йде про його композиційно-художню роль. Композиційні закономірності побудови простору і загального наповнення інтер'єру із використанням арт-об'єктів створюють особливий характер середовища, яке можна зробити більш очевидними і легким для сприймання, виявити його якості, сформувати художній образ інтер'єру. Важливе значення у цьому аспекті мають композиційне розміщення, пропорції, масштаб, контраст, симетрія та асиметрія, статичність, динамічність, ритмічні повтори, рівновага. За допомогою функціонально-естетичних ознак арт-об'єкта можна запобігти статичності простору інтер'єру через надання йому певного напрямку і динаміки, і в такий спосіб перетворити симетричний інтер'єр в асиметричний, або ілюзорно зменшити чи збільшити його, порушити центричність, ілюзорно повністю деформувати інтер'єрний простір.

До поняття «арт-об'єкт» входить будь-який твір образотворчого мистецтва та дизайну різних видів та жанрів – від традиційних до сучасних. Арт-об'єкти можуть бути абстрактними чи реалістичними, статичними чи інтерактивними, створюватися з використанням різних матеріалів та технік як індивідуальними художниками, так і колективами. Арт-об'єкт не тільки належить архітектурному простору, а й перебуває у постійному взаємозв'язку з ним, оскільки арт-об'єкт є візуальним об'єктом, створеним художником для вираження певних концепцій, ідей та індивідуальних емоцій (Wollheim, 2015; Брижаченко, 2019). Таким чином арт-об'єкти сприймаються виразними та цілісними за своєю формою, розміром, композиційною побудовою,

стильовим та змістовним значенням, візуально впливаючи на реципієнта та взаємодіючи з ним.

Функціонально-естетична взаємодія арт-об'єкта з інтер'єром забезпечує композиційну цілісність, розкриває творчий задум, створює образний зміст простору, а також формує необхідний емоційний ефект.

На основі аналізу конкретних прикладів (дизайн-проектів із використанням сучасних арт-об'єктів (картин, скульптур, творів дизайну, інсталяцій тощо)) та ретельного аналізу особливостей візуального сприйняття творів мистецтва в інтер'єрі було виявлено характерні ознаки інтер'єрів із застосуванням арт-об'єкта. Отримані результати були засновані на попередніх дослідженнях авторів, які стосувались визначення сучасних підходів у формуванні простору інтер'єру із урахуванням функцій арт-об'єктів та інноваційних засобів їх інтеграції, емоційного впливу при сприйнятті з метою створення гармонії інтер'єрного простору, а саме: визначення композиційних засобів арт-об'єктів та їх впливу на дизайн середовища (Пилипчук та ін., 2023; Пилипчук & Полубок, 2023а, 2023б). Сформульовані результати були також зроблені на основі багаторічної проектно-художньої практики авторів дослідження (*Gallery, n.d.*).

Для підтвердження результатів та їх апробації студентам спеціальності 022 «Дизайн» архітектурного факультету КНУБА було запропоновано розробити проектні пропозиції інтер'єрів із використанням арт-об'єктів відповідно до певних характерних ознак інтер'єрного простору (рис. 1- 4).

У результаті авторами були сформульовані та проаналізовані чотири характерні ознаки інтер'єрного простору із урахуванням його якостей, що можливо досягнути за допомогою відповідної функціонально-естетичної ролі арт-об'єкта.

1. Інтенсифікація – характерна ознака інтер'єру, яка може бути посилена та виділена за допомогою арт-об'єктів для виявлення особливостей інтер'єрного простору. Це може досягатись за допомогою посилення композиційної значущості арт-об'єкта – його певного розміщення відносно геометричного центру, створення кольорової або тонової домінанти, акцентування. Тим самим забезпечується додаткове зорове привертання уваги до арт-об'єкта – акцентування уваги глядача на найважливіших місцях або визначення послідовності зорового сприйняття. Так, незвична художня форма, яка створена на основі геометричної композиції (скупчення подібних елементів, що переплітаються між собою, імітуючи очі ящурів) привертає до себе увагу завдяки засобам естетики вуличного графіті, яскравим акцентом та незвичним змістовним наповненням (рис. 1).

2. Асиміляція – інша характерна ознака інтер'єрного простору, спрямована на об'єднання та злиття геометричного

Рис. 1. Автор: В. Богачевська.
Керівник: Пилипчук О. Візуалізація
інтер'єру кафе, 2023. Художній розпис
на стіні «Дивоглядки» (матеріал
автора).

Fig. 1. Author: V. Bohachevska.
Supervisor: O. Pylypchuk. Visualization
of the interior of the cafe, 2023. Art
painting on the wall «Lookout» (author's
material).

виду, величини і чіткості сприйняття форми арт-об'єкта з інтер'єром із ілюзорним його розчиненням у просторі. Арт-об'єкт може виконувати роль доповнення художньо-декоративних якостей у композиційній структурі простору інтер'єру за допомогою досягнення гармонійних співвідношень (за яскравістю, насиченістю, світлотністю та ступенем контрасту, а також – нівелюванням частин простору інтер'єру). При цьому створюється загальна композиційна єдність і цілісність композиційної структури інтер'єру завдяки синтезу різних елементів композиції арт-об'єкта та кольорових зон приміщення. Наприклад, розпис стін з характерною українською символікою традиційного українського мистецтва об'єднує загальний простір інтер'єру не тільки за стильовими характеристиками, але й за певними засобами нюансної композиції – малонасиченим контрастом за тоном та кольором, загальною подібністю (рис. 2).

3. Гіперболізація – характерна ознака інтер'єрного простору та специфічний прийом візуально-емоційного перебільшення за допомогою арт-об'єкта. Ця ознака спрямована на утрирування величини і чіткості сприйняття інтер'єрного простору, надання йому композиційного дисонансу за допомогою арт-об'єкта. В образотворчому мистецтві це виражається засобами гротескності та перетинається із суперечливими течіями сучасної культури, такими як кіч, поп-арт, графіті, фентезі, смітєвий або маргінальний дизайн. Використовуються різноманіт-

Рис. 2. Автор: Д. Авдєєва.
Керівник: О. Пилипчук.
Візуалізація інтер'єру
ресторану, 2023. Художній
розпис на стіні «Сплетіння
символів» (матеріал автора).

Fig. 2. Author: D. Avdieieva.
Supervisor: O. Pylypchuk.
Visualization of the interior
of the restaurant, 2023. Art
painting on the wall «Interlacing
Symbols» (author's material).

ні ефекти й імітації – графічні й декоративні засоби; прийоми графіті, засновані на акцентуванні, узагальненні, візуальній цілісності, прийомах стилізації; підкресленні ролі контуру; можливості умовного колористичного трактування форми. Як можна спостерігати у студентському проєкті (рис. 3), скульптурна композиція зумисне перебільшена за розміром та змістовим сенсом у просторі інтер'єру. Завдяки цьому прийому житлове приміщення набуває незвичайної характерної виразності та запам'ятовуваності.

4. Трансформація – це можливість створення за допомогою арт-об'єкта візуального руху, розчленування форми (диференціація), підкреслення головного, послаблення другорядного, встановлення підпорядкованості між ними (виявлення ієрархії); ілюзорна зміна уявлення про геометричний вид і величину форми простору. Отже, це можливість візуальної зміни форми простору, що досягається за допомогою композицій-

Рис. 3. Автор: І. Шендрік.
Керівник: О. Пилипчук. Візуалізація
інтер'єру житлового приміщення,
2023. Скульптурна композиція
«Фантазмагорія» (матеріал автора).

Fig. 3. Author: I. Shendryk. Supervisor:
O. Pylypchuk. Visualization of
the interior of a living space,
2023. Sculptural composition
"Phantasmagoria" (author's material).

ного рішення, наприклад, ритму, динаміки, асиметрії, кольорового ряду. Це можуть бути різноманітні зорові ілюзії, які емоційно-психологічно впливають на формування певного образу інтер'єру, а також – на візуальне враження від приміщення, трансформуючи простір, руйнуючи поверхню форм, коригуючи їх розміри. Як можна спостерігати у студентській роботі (рис. 4), пластична композиція на стіні створює оптичну ілюзію – візуальний ефект руйнування архітектурної форми. Завдяки складній композиції та насиченості кольору, арт-об'єкт не тільки візуально привертає увагу до функціональної зони, але й ілюзорно руйнує одноманітність конструктивної форми в інтер'єрі.

*Рис. 4. Автор: І. Гензель.
Керівник: А. Полубок.
Візуалізація інтер'єру
офісного приміщення, 2022.
Пластична композиція на
стіні «Абстрактний мотив»
(матеріал автора).*

*Fig. 4. Author: I. Hensel.
Supervisor: A. Polubok.
Visualization of the interior
of the office space, 2022.
Plastic composition on the
wall "Abstract motif" (author's
material).*

Потрібно наголосити на необхідності глибшого дослідження ще деяких засобів формування інтер'єрного простору із використанням арт-об'єктів, зокрема: міфологізації інтер'єру завдяки певному сюжету, змісту художнього зображення (арт-об'єкта), що створює атмосферу алегоричності, театральності, фантастичності; синкретизм інтер'єрного простору й об'єктів мистецтва, що створює гармонійне середовище, в якому арт-об'єкт стає рівноправним формотворчим фактором серед інших; семантика інтер'єру, що визначається шляхом надання художнім зображенням значення знаковості і формує певний візуально-психологічний образ інтер'єру.

Основна мета і роль арт-об'єкта – створити характерні ознаки інтер'єрного простору, акцентувати увагу глядача на найважливіших місцях, визначити послідовність зорового сприйняття, що розкриває творчий задум, надати образного змісту, а також – необхідного емоційного ефекту. При запровадженні арт-об'єктів у просторі, крім досягнення естетичних і художньо-виразних якостей, художники та дизайнери, перш за все, мають враховувати доцільність та відповідність будь-якого арт-об'єкта своєму призначенню – художні твори повинні, під-

порядковуючись, відповідати функції і темі певного інтер'єру. За дотримання єдиної загальної концепції, відповідності форми та змісту арт-об'єкта і простору досягається один із етапів функціонально-естетичної гармонії інтер'єру.

**Наукова
новизна та
практична
значимість
дослідження**

5

Зважаючи на актуальність використання арт-об'єктів у сучасному дизайні інтер'єрів, у цьому дослідженні порушується питання необхідності врахування аспектів гармонізації інтер'єру та навколишнього середовища в цілому. Інноваційність цього дослідження полягає у визначенні та чіткому формулюванні ролі арт-об'єктів у створенні характерних ознак інтер'єрного простору. Теоретичні результати можуть бути корисним інструментом у практичному використанні арт-об'єктів у дизайні різних типів інтер'єрів для формування їх образу та характерних ознак, враховуючи творчу співдружність та співпрацю дизайнерів і художників.

Висновки

6

В результаті дослідження було визначено основні характерні ознаки інтер'єрного простору, які можуть бути сформовані за допомогою функціональної та естетичної ролі арт-об'єктів:

1. Інтенсифікація. Створення активної виразності простору і арт-об'єкту, центричності або домінанти в інтер'єрному середовищі; виділення форми арт-об'єкту з-поміж інших елементів інтер'єрного простору та надання їй особливого значення. Ефект динамічності, експресивності, композиційної узгодженості при розмаїтості та ритмічності, урівноваженої збалансованості інтер'єру і арт-об'єкту.

2. Асиміляція. Створення об'єднаної, тотожної, узгодженої та статичної композиції; нюансове поєднання геометричних форм інтер'єрного простору і арт-об'єкту: ефект спокою, врівноваженості, гомогенності, завершеності загальної композиції. гармонії та цілісності просторового середовища із урахуванням зорової уваги до арт-об'єкта.

3. Гіперболізація. Утрирування, посилення загального виду інтер'єру; стилізація та умовність; композиційна експериментальність із використанням різного роду візуальних ефектів форм простору та арт-об'єкта при сприйнятті загального композиційного рішення; ефект композиційного дисонансу ненадійності у сприйнятті; пожвавлення, розмаїтості та загальної зацікавленості; іронії, сарказму і сатири; різкого смислового та стильового контрасту між арт-об'єктом і елементами інтер'єру.

4. Трансформація. Можливість істотного перетворення інтер'єрного середовища і форм арт-об'єктів з візуальною зміною їх геометричної форми; розчленування, підкреслення, нівелювання до головного або другорядного, цілеспрямоване їх групування; ефект композиційної асиметрії, дисиметрії, динамічності;

візуальне руйнування геометричного виду, величини або форм інтер'єрного простору та арт-об'єкта.

Отже, отримані результати, що були апробовані у навчальному процесі студентів-дизайнерів, засвідчують: арт-об'єкти в інтер'єрному просторі мають відповідну функціонально-естетичну роль і можуть формувати характерні ознаки інтер'єру з метою досягнення загальної гармонійності предметно-просторового середовища.

Орієнтиром для подальших досліджень є необхідність визначення аргументованих засобів для створення гармонії у дизайні інтер'єру та просторового середовища в цілому шляхом цілеспрямованого впровадження арт-об'єктів із певними цільовими характеристиками.

Список бібліографічних посилань

- Брижаченко, Н. (2019). Сучасні інтер'єрні арт-об'єкти: класифікація та особливості створення. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство*, 2(41), 120–126. <https://doi.org/10.25128/2411-3271.19.2.16>
- Дячук, А. О., & Власюк, О. П. (2023). Використання творів образотворчого та декоративного мистецтва в інтер'єрі приміщень з врахуванням сучасних тенденцій. *Вісник науки та освіти*, 10(16), 1210–1222. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10\(16\)-1210-1222](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-1210-1222)
- Пилипчук, О., Полубок, А., & Курочка, Н. (2023). Визначення функцій арт-об'єктів у дизайні інтер'єру сучасної бібліотеки. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 68(2), 78–83. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-2-11>
- Пилипчук, О., & Полубок, А. (2023а). Визначення підходів до формування інтер'єрів з врахуванням емоційного впливу в процесі сприйняття Арт-об'єктів. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство*, 49, 143–152. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.49.2023.293299>
- Пилипчук, О., & Полубок, А. (2023b). Інноваційні засоби інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру як спосіб підвищення естетики архітектурного середовища. *Український мистецтвознавчий дискурс*, 4, 70–76. <https://doi.org/10.32782/uad.2023.4.9>
- Ясенев, О., & Дубовий, О. (2021). Сучасні тенденції використання творів образотворчого мистецтва в інтер'єрі приміщень. *Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну*, 4(2), 226–235. <https://doi.org/10.31866/2617-7951.4.2.2021.246842>
- Arnason, H., & Mansfield, E. (2012). *History of modern art* (7th ed.). Pearson.
- Arnheim, R. (1974). *Art and visual perception*. University of California Press.
- Bertolino, G. (2018). *Comment identifier les mouvements artistiques*. Hazan.
- Campbell, J. (2013). *The library: A world history* (W. Pryce, Photographer). University of Chicago Press.
- Gallery. (n.d.). Oksana Pilipchuk. Retrieved January 28, 2024, from <https://oksana-pilipchuk.com.ua/index.php/en/>
- Hassanein, H. (2020). Trends of contemporary art in innovative interior architecture design of cultural spaces. In Y. Mahgoub, N. Cavalaghi, A. Versaci, H. Bougdah, M. Serra-Permanyer (Eds.), *Cities' identity through architecture and arts* (pp. 25–57). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14869-0_3
- Itten, J. (1961). *Kunst der Farbe*. O. Maier.

- Jin, X. (2016, June 11–12). Research on the aesthetic generality of modern art and interior design. In *5th International conference on social science, education and humanities research* [Conference proceedings] (pp. 1686–1689). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/ssehr-16.2016.186>
- Lomas, J. D., & Xue, H. (2022). Harmony in design: A synthesis of literature from classical philosophy, the sciences, economics, and design. *She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation*, 8(1), 5–64. <https://doi.org/10.1016/j.sheji.2022.01.001>
- Mastandrea, S., Fagioli, S., & Biasi, V. (2019). Art and psychological well-being: Linking the brain to the aesthetic emotion. *Frontiers in Psychology*, 10, Article 739. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00739>
- McCorquodale, Ch. (1983). *The history of interior decoration*. Phaidon.
- Park, J.-A. (2022). Hanseuhollain-ui sang-eobgong-gan jagpum-eseo natananeun obeujejeog silnaedijain pyohyeon yeongu. *Design Research*, 7(2), 321–332. <https://doi.org/10.46248/kidrs.2022.2.321>
- van Paasschen, J., Zamboni, E., Bacci, F., & Melcher, D. (2014). Consistent emotions elicited by low-level visual features in abstract art. *Art & Perception*, 2(1–2), 99–118. <https://doi.org/10.1163/22134913-00002012>
- Wang, Q. (2018, October 25–27). Analysis of interior space design and visual artistic effect. In *1st International conference on education art management and social sciences* [Conference proceedings] (pp. 362–366). Clausius Scientific Press. <https://doi.org/10.23977/eamss.2018.075>
- Wollheim, R. (2015). *Art and its objects* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Yavuz Öden, H. (2021). İç mekan tasarimında çocuk odasi yüzeylerinde uygulanan grafik tasarim çözümleri. *Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities*, 8(3), 60–73. <http://dx.doi.org/10.38064/eurssh.191>

References

- Arnason, H., & Mansfield, E. (2012). *History of modern art* (7th ed.). Pearson [in English].
- Arnheim, R. (1974). *Art and visual perception*. University of California Press [in English].
- Bertolino, G. (2018). *Comment identifier les mouvements artistiques* [How to identify artistic movements]. Hazan [in French].
- Bryzhachenko, N. (2019). Suchasni interierni art-objekty: klasyfikatsiia ta osoblyvosti stvorennia [Modern interior art objects: classification and creation features]. *The Scientific Issues of Ternopil National Pedagogical Volodymyr Hnatiuk University. Specialization: Art Studies*, 2(41), 120–126. <https://doi.org/10.25128/2411-3271.19.2.16> [in Ukrainian].
- Campbell, J. (2013). *The library: A world history* (W. Pryce, Photographer). University of Chicago Press [in English].
- Diachuk, A. O., & Vlasiuk, O. P. (2023). Vykorystannia tvoriv obrazotvorchoho ta dekoratyvnoho mystetstva v interiери prymishchen z vrakhuvanniam suchasnykh tendentsii [The use of works of fine and decorative art in the interior of premises, taking into account modern trends]. *Bulletin of Science and Education*, 10(16), 1210–1222. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10\(16\)-1210-1222](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-1210-1222) [in Ukrainian].
- Gallery. (n.d.). Oksana Pilipchuk. Retrieved January 28, 2024, from <https://oksana-pilipchuk.com.ua/index.php/en/> [in English].
- Hassanein, H. (2020). Trends of contemporary art in innovative interior architecture design of cultural spaces. In Y. Mahgoub, N. Cavalagli, A. Versaci, H. Bougdah, M. Serra-Permanyer (Eds.), *Cities' identity through architecture and arts* (pp. 25–57). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14869-0_3 [in English].
- Itten, J. (1961). *Kunst der Farbe* [Art of color]. O. Maier [in German].

- Jin, X. (2016, June 11–12). Research on the aesthetic generality of modern art and interior design. In *5th International conference on social science, education and humanities research* [Conference proceedings] (pp. 1686–1689). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/ssehr-16.2016.186> [in English].
- Lomas, J. D., & Xue, H. (2022). Harmony in design: A synthesis of literature from classical philosophy, the sciences, economics, and design. *She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation*, 8(1), 5–64. <https://doi.org/10.1016/j.sheji.2022.01.001> [in English].
- Mastandrea, S., Fagioli, S., & Biasi, V. (2019). Art and psychological well-being: Linking the brain to the aesthetic emotion. *Frontiers in Psychology*, 10, Article 739. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00739> [in English].
- McCorquodale, Ch. (1983). *The history of interior decoration*. Phaidon [in English].
- Park, J.-A. (2022). Hanseuhollain-ui sang-eobgong-gan jagpum-eseo natananeun obeujejeog silnaedijain pyohyeon yeongu [A study on the interior design expression of objects in Hans Hollein's commercial space]. *Design Research*, 7(2), 321–332. <https://doi.org/10.46248/kids.2022.2.321> [in Korean].
- Pylypchuk, O., & Polubok, A. (2023a). Vyznachennia pidkhodiv do formuvannia interieriv z urakhuvanniam emotsiinoho vplyvu v protsesi spryiniattia Art-objektiv [Determination of approaches to the formation of interiors considering the emotional impact in the perception of Art objects]. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Arts*, 49, 143–152. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.49.2023.293299> [in Ukrainian].
- Pylypchuk, O., & Polubok, A. (2023b). Innovatsiini zasoby intehratsii art-objektiv u dyzain interieru yak sposib pidvyshchennia estetyky arkhitekturnoho seredovyshcha [Innovative means of integration of art objects into interior design as a way of enhancing the aesthetics of the architectural environment]. *Ukrainian Art Discourse*, 4, 70–76. <https://doi.org/10.32782/uad.2023.4.9> [in Ukrainian].
- Pylypchuk, O., Polubok, A., & Kurochka, N. (2023). Vyznachennia funksii art-objektiv u dyzaini interieru suchasnoi biblioteki [Determining the functions of art objects in interior design modern library]. *Humanities Science Current Issues*, 68(2), 78–83. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-2-11> [in Ukrainian].
- van Paasschen, J., Zamboni, E., Bacci, F., & Melcher, D. (2014). Consistent emotions elicited by low-level visual features in abstract art. *Art & Perception*, 2(1–2), 99–118. <https://doi.org/10.1163/22134913-00002012> [in English].
- Wang, Q. (2018, October 25–27). Analysis of interior space design and visual artistic effect. In *1st International conference on education art management and social sciences* [Conference proceedings] (pp. 362–366). Clausius Scientific Press. <https://doi.org/10.23977/eamss.2018.075> [in English].
- Wollheim, R. (2015). *Art and its objects* (2nd ed.). Cambridge University Press [in English].
- Yaseniev, O., & Dubovyi, O. (2021). Suchasni tendentsii vykorystannia tvoriv obrazotvorchoho mystetstva v interieri prymishchen [Current trends in the use of works of fine arts in the interior of premises]. *Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design*, 4(2), 226–235. <https://doi.org/10.31866/2617-7951.4.2.2021.246842> [in Ukrainian].
- Yavuz Öden, H. (2021). İç mekan tasariminda çocuk odasi yüzeylerinde uygulanan grafik tasarim çözümleri [Graphic design solutions applied on children's room surfaces in interior design]. *Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities*, 8(3), 60–73. <http://dx.doi.org/10.38064/eurssh.191> [in Turkish].